

¡Se agranda el equipo!

MetaDocencia

En septiembre incorporamos tres personas al equipo (sí, ¡3!) a partir de una convocatoria para coordinación de proyectos. También comenzamos a trabajar junto a otras comunidades para ampliar la participación en Ciencia Abierta y estamos registrando la contribución de muchas personas con las que colaboramos de manera externa para cumplir nuestra [misión y visión](#).

En septiembre incorporamos tres personas al equipo (sí, ¡3!) a partir de la [búsqueda abierta para coordinación de proyectos](#) que convocó a más de 130 personas de 11 países en América Latina. Esta decisión busca potenciar los valores de inclusión, diversidad, comunidad y versatilidad de nuestro equipo, articulando trayectorias muy valiosas y diversas para prepararnos mejor para la [próxima etapa](#).

El proceso de selección fue muy difícil y competitivo. Dada la diversidad de postulaciones, priorizamos como requisitos esenciales para este rol:

- Experiencia anterior colaborando con MetaDocencia o egresando de una cohorte de formación en Ciencia Abierta de OLS;
- Experiencia en Ciencia Abierta;
- Experiencia en el análisis de datos en forma responsable y la generación de reportes; y
- Al menos muy buen dominio del inglés hablado.

Ahora sí, orgullosamente, te presentamos a:

- [José Luis Vilca Villegas](#) es médico y científico y actualmente cursa una Maestría en Investigación Clínica. En un entramado profesional que abarca tanto la investigación como la edición en publicaciones científicas, José Luis lidera Conectorial, es parte de la comunidad de OLS, ha participado previamente de MetaDocencia y varios otros proyectos de Ciencia Abierta. José Luis se suma como integrante en formación a nuestro equipo, asociado a la medición de nuestro impacto.

- [María Nanton](#) es comunicadora social y está cursando una Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento. Participa activamente de MetaDocencia, R-Ladies Buenos Aires, The Turing Way y otras comunidades de práctica nucleadas alrededor de la Ciencia Abierta en América Latina. En los últimos años se desempeñó como docente en múltiples cursos de grado y posgrado, y como analista de datos tanto en el sector público como privado, en particular con datos sensibles. Se dedicará a la coordinación de proyectos relacionados con infraestructuras colaborativas y medición de impacto.
- [Sabrina López](#) es Dra. en Ciencias Biológicas especializada en ciencia de datos de salud y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Biología. Cuenta con experiencia en investigación interdisciplinaria en neurociencias, uso responsable de datos de salud, así como en docencia universitaria. Participa activamente en MetaDocencia, OLS y otras comunidades de Ciencia Abierta. Trabaja en proyectos de investigación colaborativos con comunidades internacionales.

¡Les damos la bienvenida al equipo a José Luis, María y Sabrina!

También, para honrar la cantidad de personas increíbles que se nos acercaron en ésta y anteriores convocatorias, en las próximas semanas compartiremos actividades abiertas para seguir creando vínculos y expandiendo el [panal de comunidades amigas](#).

¡Felices de crecer en comunidad!

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: MetaDocencia Team. (2023). ¡Se agranda el equipo!. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10015236>